

Qarshi shahri mikrotoponimiyasi xususida To'ra Nafasovning qarashlari.**Lobar Rahimqulova Hamro qizi****Qashqadaryo viloyatati, Qarshi shahri****Qarshi davlat universiteti Lingvistika****(o'zbek tili)yo'nalishi II kurs magistranti****Annotatsiya:** Qarshi shahri mikrotoponimiyasining tarixiy-lisoniy tadqiqi.**Kalit so'zlar:** Qarshi, shahar, qo'rg'on, mikrotoponim, ko'cha, mahalla

To'ra Nafasovning " QARSHI SHAHRI MAHALLA VA KO'CHALARI NOMLARI " nomli risolasida Qarshi shahrining mikrotoponimiyasi haqida juda ko'p ma'lumotlar keltirilgan." Ushbu risolada Qarshi shahrida mavjud bo'lgan mahalla va ko'chalarning nomlari haqida bahs yuritiladi. Eng muhim nomlar tarixiy, lisoniy, jug'rofiy, jihatdan izohlanadi. Izohlar tarixiy, jug'rofiy va lisoniy ma'lumotlar asosida qilinadi "- deb yozilgan edi risolada.Qarshining shahar maqomiga ega bo'lgan sanasi qariyb uch ming yilga yaqin. Shahar ko'chalari va mahallalarining nomlari ham ikki yarim uch ming yillik tarixga egadir. Har bir nomda o'sha xalqning ma'naviyati, madaniyati, tarixi, an'analari, ishlab chiqarish tarzi, xunarmandchiligi, va tafakkurini aks etadi. To'ra Nafasovning bu risolasidagi shahar mahallalari va ko'chalari nomlarining izohini ba'zi misollar orqali ko'radigan bo'lsak, Qarshi mikrotoponimiyasining naqadar uzoq o'tmishga borib taqalishini guvohi bo'lamiz. Masalan:

ARABXONA- shahar shimolidagi mahalla, eski shahar tegrasidagi guzardir. Arabxona,bu nomdagi qishloqlar viloyatda bir nechta. Hamda bu arab va xona kalimalaridan tuzilgan. Ma'nosi shuki, arab millatiga mansub bo'lgan shaxslar yashagan (yashayotgan) ovul yoki qishloqdir.

BOG'OT- Qarshi tevaragida bog'otlar ko'p bo'lgan. Shahar qo'rg'oni tashqarisidagi hamma mahallaning bog'oti bo'lgan. Bog'ot bog'li joylar demakdir. Bu so'z qadimgi

eroniy tillarga oid soʻz .Qishloq yashaydigan doimiy binolari boʻlgan joy boʻlsa,Bogʻot bahorda, yozda hamda kuz faslining boshida yashaydigan bogʻ-rogʻli joy boʻlgan ekan.

YERQOʻRGʻON - miloddan sakkiz asr oldin bunyod boʻlgan, shahar maqomiga ega

boʻlgan Navkat (Qarshining qadimiy nomi) shaharining xarobalari bor. Yerqoʻrgʻon ya'ni yerga aylangan qoʻrgʻon demakdir. KAT- qadimiy qoʻrgʻon nomi.Shu qoʻrgʻon atrofida tashkil boʻlgan qishloq ham Kat deb atalgan. U 1970 - yillarda H.Olimjon mahallasi deb nomlandi. 1991-yilning oxirida esa uning qadimiy nomi tiklandi. Kat sugʻdiy kalimadir. Yozishlaricha, qadimda Kat qoʻrgʻoni katta boy badavlat kishi tomonidan qurilgan. Tevaragida xandaq qazilib, suv bilan toʻldirib qoʻyilgan. Bu esa oʻz navbatida uni tashqi dushmanlardan halos etgan. Shuningdek, yoz faslida moʻtadil iqlimni vujudga keltirgan. Shu misollardan ayonki, Qarshi mikrotoponimiyasining naqadar sirli va oʻzi ga xos tarixga egadir.

Ammo shuni aytib oʻtish joizki, Chor Rossiyasi davrida koʻplab koʻchalar nomlari boshqa nomlar bilan atalgan. Mustaqillik sharofati bilan bu nomlar qayta tiklandi. Masalan: Shaposhnikov - Alpomish, Festival- Buxoriy, S.Borodin- Gulmachit, Partizian ,I.Somoniy, M.Gorkiy - Zardoʻzlik va Karl Marks koʻchasi hozirda Jaloliddin Manguberdi nomi bilan ataladi.Mahalla boʻladimi koʻcha boʻladimi har bir joyning oʻz kelib chiqish tarix bor. Shu tarixni oʻrganish, toʻplash va asrash lozim. Qarshi shahrida mavjud boʻlgan joy nomlari,bunday olib qaraganda uning mikrotoponimiyasi haqidagi toʻliq tarixiy ma'lumotlarni shu risola orqali bilib olishimiz mumkin. Qashqadaryo Oʻzbekiston viloyatlaridan biri hisoblanadi.Qashqadaryoning markazi Qarshi shahri boʻlib, u sharqning azaliy va qadimiy shaharlaridan sanalib kelingan.

Ba'zi manbaalar Qarshi nomi 14-asrda vujudga kelganidan dalolat beradi. Qadimda Qarshi Navkat (Navtak, Navtaka) hamda Naxshab nomlari bilan atalgan. Qarshi shahrining 2700yilligi nishonlangani uning qanchalar qadimiy va buyuk shahar ekanligini isbotlab turibdi. 2700 yillik tantana munosabati bilan shahrimiz ning qiyofasi qayta tiklandi. Ko'rkiga ko'rk qo'shildi. Chiroyli va hashamatli binolar va inshootlar qad rostladi. Shahrimizning mahalla ko'cha va boshqa ko'plab obyektlarining nomlanishi ham juda uzoq yillik tarixga ega ekanini tarixshunos ham da qadimshunos olimlar ham e'tirof etadilar. Yozishlaricha, qadim davrda shahar ma qomiga ega bo'lish uchun 32 xil kasb-hunar turi bo'lishi talab etilgan. Demak, Qarshi shahar moqomiga ega bo'lgan ekan unda 32 xil kasb-hunar mavjud bo'lganidan, bu esa uning naqadar madaniy va ma'rifiy shahar bo'lganidan dalolat beradi. Qarshi qadimiy shahar ekan, uning har bir obyektning nomlari ham uzoq o'tmishga egadir. Bu tarixiy nomlarning ko'pchiligi sho'rolar davrida yo'q qilingan. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng, istiqlol yillarida esa bu nomlar qayta tiklandi. Xalq xotirasida saqlanib qolgan joy nomlari qayta mahalla va ko'cha nomlariga aylandi. Masalan: Elchixonona, Sarbozxona, Gulmachit, Oqmachit, Oqsaroy, Nova, Beglar, Javharariq, Rastaguzar va boshqalar.

Bilasizmi? Qadimiy shahrimizning har xil nomlar bilan atalishi uning joylashuv o'rniga bog'liqdir. Shahar uchun asos bo'lgan qo'rg'onlar: Zakhoki Moron, Yerqo'rg'on hamda Shulluktepa xarobalaridir. Qarshi avval shu xarobalar o'rnida bunyod etilgan. Uning eng so'ngi nomi biz hozir ataydigan Qarshi viloyati toponimiyasining tarixiy manbalari va tadqiqi Qarshidir. XVII asr tarixshunosi Muhammad Ibn Valining yozishi

cha "Kepakxon Mo'g'ul u yerda bir ko'shk qurgan edi, Mo'g'ul tilida ko'shkni qarshi deb ataganlari uchun o'sha vaqt dan boshlab, ul shahar Qarshi nomi bilan mashhur bo'ldi" Tarixnavisning so'zlarini boshqa tarixiy manbalar ham isbotlaydi. Mo'g'ul hukmdori Kepakxon hukmdorlik markazini Qashqadaryoga ko'chirgan va Qarshi Mo'g'ullar poytaxtiga aylantirilgan. 1328-yilda hashamatli bir qo'rg'on qurilgan va ko'shk Qarshi deb atalgan. XI asr turkiy tilda, jumladan, O'zbek tilida ham xon, mamlat hukmdorlari qasri Qarshi deb nomlangan. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, agar qadimiy tarixga yuzlanadigan bo'lsak, XI asrning buyuk yodgorligi "Qutadg'u bilig" da beklar yashaydigan va faoliyat ko'rsatadigan qarorgoh Qarshi atamasi bilan atalgan. Buni quyidagi orqali ko'rish mumkin.

Bu beklar evi odi Qarshi turur

Bu Qarshi ichindagi Qarshi turur

Qarshi so'zining qadimiy ma'nolari asosida Qarshi, Qarshiboy, Qarshibek kabi o'g'il Bolalar ismi hamda Oyqarshi, Qarshiniso, Qarshibonu kabi qizlar ismlari ham paydo bo'lgan. Qarshi toponimiyasiga va uning paydo bo'lishiga tarixshunoslarning yondashuvi asosida qaraydigan bo'lsak, to'siq, devor. Devor bilan o'ralgan joy, maskan ya'ni ko'shk, qal'a, ma'nolarida keladi. Shu o'rinda oydinlashtiradigan bo'lsak, O'zbeklarning turar joy qurilish, me'morchilik madaniyati bilan bog'liq tarzda bu ma'nolar vujudga kelgan. Shahar nomiga asos bo'lgan Qarshi so'zi va uning aholi yashovchi maskanlari bilan bog'liq ma'nosi Tungus-Manjur va Mo'g'ul tillaridan saqlanib qolgandir.

ADABIYOTLAR:

1. Nafasov T. Qashqadaryo qishloqnomasi. – Toshkent: Muharrir, 2009.
2. Mirortiq Mirabdulla o'g'li. Jug'rofiy atamalar lug'ati.- Toshkent, 1992.-N_6
3. Oxunov N. Joy nomlari ta'biri.- Toshkent: O'zbekiston, 1994.- 86 b.
4. Nafasov T. Qarshi shahri mahalla va ko'chalari nomlari. – Qarshi-2008
5. www.ziyonet.uz